

1970-90-ЙИЛЛАРДА ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИДА МАКТАБГАЧА ВА МАКТАБ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ ФАОЛИЯТИ

Темурбек Султанов Бойбўтаевич

**Жиззах вилояти Мактабгача ва мактаб таълими
бошқармаси бошлиғи ўринбосари**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18586026>

Жиззах вилояти 1973 йилда мустақил маъмурий бирлик сифатида ташкил этилганидан сўнг, вилоятда таълим тизимини шакллантириш ва ривожлантириш масаласи давлат сиёсати даражасидаги устувор йўналишлардан бирига айланди. Шу йилларда жамоат таълими соҳасида республика миқёсида бўлган каби Жиззах вилоятида ҳам мактаблар сонини кўпайтириш, саводсизликни тугатиш, ўқитувчи кадрлар етишмовчилигини бартараф этиш вазифалари кун тартибига турган.

1970-йиллар охирида вилоятдаги аксарият мактаб бинолари замонавий талабларга жавоб бермасди. Шу сабабли 1973–1980 йиллар давомида 100 га яқин янги умумтаълим мактаблари қурилди, мавжудлари капитал таъмирланди. Давлат томонидан таълим соҳасига ажратилаётган маблағлар йил сайин ортиб борди. Бу даврда республика миқёсида амалга оширилган **“Умумий мажбурий ўн йиллик таълим тизими”** сиёсати вилоятда ҳам босқичма-босқич татбиқ этилди.

Олий ва ўрта махсус таълим соҳасида ҳам сезиларли ўзгаришлар рўй берди. 1974 йилда Жиззах педагогика институти (ҳозирги Жиззах давлат педагогика университети) ташкил этилди. Бу муассаса нафақат вилоят, балки қўшни минтақалар учун ҳам педагог кадрлар тайёрлай бошлади. Шу билан бирга, Жиззах политехника техникуми, қишлоқ хўжалиги ва тиббиёт коллежлари фаолияти йўлга қўйилди.¹

Совет иттифоқи даврида таълим тизими коммунистик ғояларга асосланган бўлиб, ўқув-тарбия ишлари “мафкуравий бирлик” принципига бўйсуниб ташкил этиларди. Бу сиёсат натижасида таълим муассасаларида фаолият кўрсатган ўқитувчилар ва ўқувчилар фаолияти партия ва комсомол ташкилотлари орқали назорат қилинарди.

Шу билан бирга, таълим мазмунида фанларни аниқ, табиий ва техник йўналишларда ўқитишга катта эътибор қаратилди. Жиззах вилоятида 1980-йиллардан бошлаб физика, математика, биология ва кимё фани бўйича ихтисослаштирилган синфлар ташкил этилди. Бу иқтидорли ўқувчиларни илмий йўналишларда тарбиялаш ва олий таълим муассасаларига тайёрлаш имконини берди.

Тарбия соҳасида ҳам “мактаб ва оила ҳамкорлиги” концепцияси амалда қўлланилди. Маҳалла фаоллари ва жамоат ташкилотлари ёрдамида ёшларни ватанпарварлик, меҳнатсеварлик ва жамоавийлик руҳида тарбиялаш ишлари йўлга қўйилди.²

1980-йиллар охирида СССРда бошланган **“қайта қуриш (перестройка)”** сиёсати таълим соҳасига ҳам таъсир этди. Бу даврда таълим тизимини демократлаштириш, ўқув дастурларини эркинлаштириш, миллий анъаналарни ҳисобга олиш бўйича илк қадамлар қўйилди.

Жиззах вилоятида бу ўзгаришлар асосан:

¹ Ўзбекистон Республикаси Давлат архиви. – Ф.837, Р.1, Й.23. “Жиззах вилоятида таълим муассасаларининг ташкил этилиши ва фаолиятига оид ҳужжатлар”, 1973–1980 йй.

² Ҳамидов, Р. **“Ўзбекистонда таълим тизими тарихидан”**. – Т.: Ўқитувчи, 1986. – 214 б.

миллий фанлар (она тили, адабиёт, тарих)га бўлган эътиборнинг ортиши;
ўқув дастурларида маҳаллий материаллардан фойдаланиш;
ўқитувчиларнинг малакасини ошириш курсларини кучайтириш орқали намоён бўлди.

Бироқ бу даврда айрим муаммолар ҳам мавжуд эди: мактаб биноларининг етишмаслиги, дарсликларнинг камлиги, қишлоқ мактабларида кадрлар танқислиги таълим сифатини чеклаб турди. Шу билан бирга, таълим мазмуни ҳали ҳам марказлашган ва мафкуравий тарзда шаклланганлигича қолган.³

1973–1991 йиллар Жиззах вилояти таълим тизимининг шаклланиш ва ривожланиш даври бўлиб, бу йилларда таълим муассасалари сони кескин ортиб, ўқув-методик жараёнлар тизимли йўлга қўйилди. Олий таълим муассасасининг ташкил этилиши педагог кадрлар етишмовчилигини бартараф этишда муҳим аҳамият касб этди.

Совет давридаги мафкуравий чегараларга қарамасдан, вилоятда таълим соҳаси ривожланди, аҳоли саводхонлиги юқори даражага етди ва кейинги мустақиллик давридаги ислохотлар учун мустаҳкам замин яратилди.⁴

1973 йилдан 1990 йилгача бўлган даврда Ўзбекистон ССРда мактаб ва мактабгача таълим тизими совет сиёсий ва таълим сиёсати доирасида жиддий ривожланди. Аҳоли кўпайиши, шаҳарлар ва туманлардаги аҳолининг ўқишга бўлган эҳтиёжи, мактаблар, боғчалар (прескул муассасалари) бўйича талабларни оширди.

“Мактабгача таълим” дастурлари, соҳадаги методик ва педагогик қўллаб-қувватлаш, кадрларни тайёрлаш тизимлари такомиллаштирилди. Боғчалардаги тарбия ва ўқув ишларида янги стандартлар жорий қилинди, ўқувчиларнинг мактабга тайёргарлиги масаласига эътибор берилди.

³ Жиззах давлат педагогика институти тарихи. – Жиззах, 2003. – 126 б.

⁴ Қурбонов, А. “Жиззах вилояти ижтимоий тараққиёти тарихи (1970–1990 йиллар)”. – Самарқанд: